

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 457 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari.....	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining V.Z. Vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	148
Kamola Xaydarova	
“Sibir daryolarining burilishi” loyihasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqto'v Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bexzod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini «yashil» iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati.....	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda “yashil investitsiyalar” dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlilikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinova	

“Deviant xulq-atvorli o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o‘g‘li, Qurbanov Ulug‘bek Erkinovich	
Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o‘zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta’siri	270
Masharipov Rasulbek Jo‘rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo‘nalishlari	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O‘zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi	277
Adilov Zuxriddin Marip o‘g‘li	
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o‘zgarish tendensiyalari	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi	286
Po‘latov Abdulloh Xolxo‘jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана)	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta‘limida qo‘llanilishi	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o‘g‘li	
Sun‘iy intellektlar yordamida o‘quvchilarni hayotiy faoliyat ko‘nikmasini shakllantirishi	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo‘rayevna, Kurbanov Azimjon Jo‘raboy o‘g‘li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari	316
Saypiddinov Shukurullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o‘g‘li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O‘zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o‘zgarish tendensiyalari va istiqbollari	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o‘g‘li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o‘rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta’rifiy tahlil	336
Bakirov Qobiljon Mamatyusupovich	
Bandlikni ta’minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg‘ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi: panel regressiya tahlili	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O‘zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o‘g‘li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish	380
G‘aniev Elyor Sobirjonovich	
O‘zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishning ahamiyati	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	

The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region	392
Ospanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Юсупов Мухиддин Соатович

и.о. профессора Университета Ориентал,
Узбекистан, PhD

E-mail: 1969msyusupov@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена укреплению продовольственной безопасности посредством развития цифрового и умного сельского хозяйства в Узбекистане. В частности, рассматриваются вопросы обеспечения продовольственной безопасности, факторы, влияющие на продовольственную безопасность, развитие умного сельского хозяйства в стране посредством цифровизации производственных процессов. Особое внимание уделяется повышению эффективности использования земли, воды и других природных ресурсов за счет внедрения современных цифровых технологий.

Ключевые слова: глобальная пандемия; Цели Устойчивого Развития; продовольственная безопасность; цепочка поставок продовольствия; устранение голода; потенциал сельского хозяйства; цифровая трансформация; цифровые технологии; сельское хозяйство-4,0; умное сельское хозяйство; умный сад, умная теплица, умная ферма.

Annotatsiya: The article is devoted to strengthening food security through the development of digital and smart agriculture in Uzbekistan. In particular, the issues of ensuring food security, factors affecting food security, and the development of smart agriculture in the country through the digitalization of production processes are considered. Particular attention is paid to increasing the efficiency of using land, water and other natural resources through the introduction of modern digital technologies.

Kalit so'zlar: global pandemic; Sustainable Development Goals; food security; food supply chain; ending hunger; agricultural potential; digital transformation; digital technologies; agriculture 4.0; smart agriculture; smart garden, smart greenhouse, smart farm.

Abstract: Ushbu maqola O'zbekistonda raqamli va aqlli qishloq xo'jaligi rivoji orqali oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash masalalariga bag'ishlangan. Xususan, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, unga ta'sir etuvchi omillar hamda ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish orqali mamlakatda aqlli qishloq xo'jaligini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali yer, suv va boshqa tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Key words: global pandemiya; barqaror rivojlanish maqsadlari; oziq-ovqat xavfsizligi; oziq-ovqat ta'minoti zanjiri; ochlikka barham berish; qishloq xo'jaligi salohiyati; raqamli transformatsiya; raqamli texnologiyalar; qishloq xo'jaligi 4.0; aqlli qishloq xo'jaligi; aqlli bog'; aqlli issiqxona; aqlli ferma.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в мире увеличивается уровень голода и бедности из-за различных кризисов, климатических изменений, политической напряженности, войн и пандемий. Согласно совместным исследованиям Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН), Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Международного детского

фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): масштабы голода и недоедания во всем мире сейчас выше, чем до начала пандемии COVID-19; в 2022 году от 690 до 783 млн население мира страдало от голода, что на 122 млн человек больше, чем до пандемии; в последние годы темпы роста масштабов голода несколько снизились, то есть в 2022 году по сравнению с 2021 годом число голодающих сократилось на 3,8 млн человек; ситуация еще больше осложняется ростом цен на энергоносители и продукты питания из-за войн и других конфликтов в мире. [1].

В этом контексте возрастает значение устойчивого обеспечения продовольствием и продовольственной безопасности во всем мире. В 2015 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций определила продовольственную безопасность и устойчивое сельское хозяйство в качестве одной из 17 глобальных задач Целей Устойчивого Развития на период до 2030 года: «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства» [2]. Поэтому сельское хозяйство и производство продуктов питания становятся сегодня наиболее важными задачами. По данным Всемирного банка, «сельское хозяйство является крупнейшим сектором и крупнейшим работодателем в экономике Узбекистана и играет большую роль в сокращении бедности и неравенства путем создания рабочих мест» [3].

Вопросы обеспечения глобальной продовольственного обеспечения, прежде всего, неразрывно связан с модернизацией и цифровизацией сельскохозяйственного производства, то есть с внедрением концепций «Умное сельское хозяйство» и «Сельское хозяйство 4.0». В статье анализируются вопросы укрепления продовольственной безопасности и сокращения бедности за счет цифровизации сельского хозяйства и внедрения «умного сельского хозяйства».

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Ряд международных организаций, зарубежные и отечественные ученые занимались проблемами цифровизации сельского хозяйства и внедрения «умного сельского хозяйства». Как отмечается в исследовании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO UN), «в контексте целей в области устойчивого развития цифровое сельское хозяйство способно за счет повышения продуктивности, эффективного расходования средств и использования рыночных возможностей обеспечивать экономические блага, за счет расширения коммуникаций и большей инклюзивности – социальные и культурные блага, за счет оптимизации использования ресурсов и адаптации к изменению климата – экологические блага» [4].

По мнению аналитиков Goldman Sachs Group, переход к «умному сельскому хозяйству» в мире происходит медленно, но верно. Большая часть рынка (53%) расположена в Северной Америке. Это связано с большим интересом американских фермеров к умным инновациям. На приусадебных участках активно используются IT-технологии, в основном для выращивания сельскохозяйственных культур, и это называется «точное земледелие». В целом аналитики Goldman Sachs Group отмечают, что многие страны активно развивают свое сельское хозяйство, переходя от «аналогового» к «умному». По их прогнозу, при внедрении новых технологических решений к 2050 году можно добиться 70-процентного роста сельского хозяйства во всем мире. Это дополнительный продукт почти на 800 миллиардов долларов [5].

По мнению С.А. Грязнова, осознание последствий, к которым приводит «умная промышленность», требует более глубокого понимания взаимоотношений бизнеса и общества. Четвертая промышленная революция — это не только технологическая, но и социальная проблема, требующая серьезного подхода для понимания последствий, которые несут в себе наступающие «высокие технологии» [6].

Согласно исследованию, проведенному экспертами Агентства по международному сотрудничеству США (USAID), в агропродовольственном секторе распространение мобильных технологий, услуг дистанционного зондирования и распределенной обработки данных уже сейчас расширяет доступ мелких фермеров к информации, производственным ресурсам, рынку, финансам и обучению. Цифровые технологии открывают новые возможности для интеграции мелких фермерских хозяйств в цифровые агропродовольственные системы [6].

Согласно Юсупову Э. и Джалоловой Д. «влияние цифровых технологий на результаты сельского хозяйства и эффективность цепочки поставок не вызывает сомнений, особенно в развивающихся странах. Во-первых, цифровизация значительно повышает прозрачность рынка и прослеживаемость» [7].

По описанию Евразийской экономической комиссии «цифровое сельское хозяйство – сфера деятельности, связанная с сельским хозяйством, которая включает в себя точное земледелие, «предписательное земледелие» (использование интегрированных систем земледелия), системы

управления сельскохозяйственными предприятиями и зависит от сбора, использования, координации и анализа данных из множества источников с целью оптимизации производительности, рентабельности и устойчивости сельскохозяйственных предприятий» [8].

В отечественной литературе данный вопрос изучен недостаточно и в данном направлении научные исследования ведутся с недавних времён.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При подготовке данной статьи широко использовались материалы и статистические данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO UN), Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан, Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан и других аналитических центров.

Теоретико-методологической основой данного исследования послужили результаты научных исследований отечественных и зарубежных ученых, занимающихся анализом глобальной продовольственной безопасности и цифровизации производства продовольственной продукции. При подготовке статьи использовались абстрактно-аналитические наблюдения, анализ и синтез, нормативный и позитивный анализ, сравнительный и факторный анализ, многофакторный корреляционный анализ, экономико-статистические и другие методы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Продовольственное снабжение и безопасность зависят в первую очередь от потенциала сельскохозяйственного сектора страны. Хотя доля валовой продукции сельского хозяйства в ВВП страны снизилась с 34,4 до 21,6 %, а доля сельского хозяйства в численности населения, занятого во всех отраслях экономики, с 34,4 до 24,2 % в 2000-2023 гг., аграрный сектор по-прежнему остается одним из крупнейших отраслей экономики Узбекистана (табл. 1).

В результате проведенных реформ, в последние годы достигнуты определенные результаты в укреплении производственного потенциала аграрного сектора Республики Узбекистан. В результате значительно увеличился объем производства основных сельскохозяйственных продуктов.

Таблица 1. Динамика основных макроэкономических показателей развития сельского хозяйства Республики Узбекистан.

Показатели	2000	2005	2010	2015	2020	2023
Доля сельского хозяйства в ВВП, в %	34,4	29,5	32,9	34,1	24,1	21,6
Годовые темпы роста валовой продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году	103,1	105,4	106,3	106,1	102,9	104,1
Доля сельского хозяйства в инвестициях в основной капитал, %	5,7	4,4	3,5	3,3	7,0	4,8
Доля сельского хозяйства в численности населения, занятого во всех отраслях экономики, в %	34,4	29,1	26,8	27,6	26,4	24,2

¹включая лесное и рыбное хозяйство

Источник: Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан. www.stat.uz

По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан, за 2000-2023 г.г. производство пшеницы увеличилось на 139,3 %, овощей на 336,9 %, картофеля на 388,9 %, бахчевых культур на 466,1 %, фруктов на 295,5 %, винограда на 177,4 %, мяса (в живом весе) на 236,9 %, молока на 229,5 % (табл. 2).

Таблица 2. Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Республике Узбекистан, в тыс. тонн.

Показатели	2000	2005	2010	2015	2020	2023	2023 г. к 2000 г., в %
Пшеница	3532,0	5927,8	6612,2	6964,7	7636,0	8453,4	239,3
Овощи	2644,7	3336,1	6346,5	9390,0	10431,4	11553,7	436,9
Картофель	731,1	895,7	1693,9	2586,8	3143,8	3574,1	488,9
Бахчевые	451,1	572,5	1182,4	1853,6	2134,4	2553,5	566,1

Фрукты	790,9	949,3	1710,3	2467,9	2812,6	3127,7	395,5
Виноград	624,2	641,6	987,3	1518,2	1606,9	1731,7	277,4
Мясо (живой вес)	841,0	1061,2	1461,4	2033,4	2519,6	2833,2	336,9
Молоко	3632,5	4554,9	6169,0	9027,8	10976,9	11968,7	329,5

Источник: Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан. www.stat.uz

Согласно исследованиям Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН), цифровизация сельскохозяйственного производства и внедрение «умного сельского хозяйства» в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) повысит эффективность производства в аграрном секторе за счет оптимизации использования ресурсов, расширение коммуникаций и высокой инклюзивности [4]. Но существуют базовые условия реализации цифровой трансформации в сельском хозяйстве, к которым можно отнести:

- минимальные условия, позволяющие использовать цифровые технологии: наличие цифровых технологий; возможности соединиться с ними физически и финансово; уровень компьютерной грамотности населения; уровень образования в области информационно-коммуникационных технологий; политические меры (электронное правительство и др.);

- условия, поддерживающие цифровые технологии: распространение Интернета, мобильной связи и социальных сетей и возможности их использования; навыки работы с цифровыми технологиями; поддержка предпринимательства и инноваций (бизнес-инкубаторы, стартапы и др.).

Сегодня развитые страны вступают в инновационную фазу развития «Сельское хозяйство - 4.0», внедряя в сельское хозяйство «умное сельское хозяйство» на основе цифровых технологий (табл. 3).

Таблица 3. Зарубежный опыт развития цифровизации в сельском хозяйстве.

Страны	Направления и результаты цифровизации сельского хозяйства
Нидерланды	Оптимизация производственных процессов с помощью цифровых технологий, эффективная логистика и высокая производительность труда вывели Нидерланды на лидирующие позиции в мире. Созданная «пищевая долина», идейным центром которой является Вагенингенский университет, подняли страну в мировые лидеры по экспорту продовольственной продукции и показателям в цифровых рейтингах. В индексе сетевой готовности государство занимает 1 место по итогам 2020 года.
Германия	Реализуются различные опытные решения, например создание «цифровых полей» и экспертных групп при Федеральном министерстве продовольствия и сельского хозяйства Германии, состоящие из представителей науки и бизнеса. Особое внимание уделяется вопросу развития цифровой инфраструктуры и покрытию доступным широкополосным интернетом сельской местности. В Индексе развития информационно-коммуникационных технологий Германия занимает 12 из 176 место.
Израиль	Главной чертой развития цифровых технологий является междисциплинарный подход при решении проблем конкурентоспособности. Во главе инновационных исследований стоит Исследовательский центр Вулкани. В международных рейтингах цифровизации Израиль стабильно занимает высокие позиции, например в Глобальном инновационном индексе страна находится на 15 месте из 132 стран.
Польша	Отличительной особенностью государственной политикой в сфере цифровизации АПК в Польше занимает упрощение бюрократических процедур и повышение эффективности администрирования государственных услуг с помощью применения цифровых технологий. В стране функционирует единое окно для фермеров, косвенно влияющие на повышение уровня цифровой грамотности страны. В Индексе развития электронного правительства страна занимает 24 место из 193 стран.

Источник: Международный опыт развития цифровизации в АПК: государственная поддержка, регулирование, практика. Евразийская экономическая комиссия. Москва, 2018. <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/d62/>. –С. 8-9.

Основные механизмы внедрения цифровых технологий: широкополосный интернет, мобильная связь, информационные технологии (информационные данные, искусственный интеллект, автоматизированная платформа управления), машины и оборудование (беспилотные тракторы и машины, беспилотные

дроны, штампы, контроллеры, датчики, средства управления), передовые и эффективные методы управления, такие как «Цифровые технологии в управлении агропромышленным комплексом», «Умное сельское хозяйство», «Точное земледелие», «Умное поле», «Умный сад», «Умная теплица», «Умная ферма» и др. Как видно из вышеприведенной таблицы, применение цифровых технологий и развитие цифровых инфраструктур приводят к повышению производительности и эффективности в сельском хозяйстве.

По данным И.Абдуллаевой и Б.Ахмедова с использованием «умного сельского хозяйства» можно добиться следующих результатов:

- «умные теплицы» позволяют эффективнее использовать удобрения, химикаты, воду, а также оптимизировать количество персонала, необходимого для ухода за посевами, и снизить потери из-за человеческого фактора, также позволяют контролировать весь процесс полива и микроклимат. Кроме того, есть возможность следить за рентабельностью и качеством всех систем, что позволяет повысить урожайность на 20-40%, при этом улучшить качество производимого продукта и снизить затраты;

- дроны и мультикоптеры могут использоваться для картографирования посевных площадей. Они также могут создавать электронные 3D-карты полей, рассчитывать нормы внесения удобрений, осматривать поля и следить за состоянием посевов, определить уровень температуры растений (особенно в период засухи), следить за работой транспорта и сельхозтехники, охранять землю, оптимально использовать средства защиты растений и удобрения;

- умные фермы могут повысить продуктивность животноводства и качество продукции, а также снизить затраты. Использование автоматизированных систем кормления, доения и контроля за здоровьем животных позволяет увеличить надой молока на 30-40 процентов и эффективно использовать имеющуюся кормовую базу [13].

В условиях цифровой трансформации в мире Республика Узбекистан отстает от развитых зарубежных стран по уровню развития аграрного сектора: производительности труда и эффективности сельскохозяйственного производства. В частности:

- если в развитых странах доля занятого населения в сельском хозяйстве составляет 1,3-5%, то в Узбекистане этот показатель около 25%, что обуславливает отнесение страны к развивающимся странам;

- использование старых традиционных способов орошения приводит к перерасходу воды в условиях маловодья, в результате чего более 45 процентов орошаемой пашни засоляются и снижается урожайность сельскохозяйственных культур;

- уровень обеспеченности отрасли высокопроизводительной и ресурсосберегающей техникой и технологиями (механизация и автоматизация) остается низким уровнем (большинство сельскохозяйственных машин и оборудования, применяемых в сельском хозяйстве, находятся в эксплуатации более 11 лет, степень их износа высокая, а скорость обновления низкая);

- у большинства сельхозпроизводителей нет электронных площадок для агрохимического анализа почвы, оптимального размещения посевов с помощью систем спутниковой навигации, автоматической подкормки и контроля растений в период вегетации;

- большая часть рабочих процессов в животноводстве выполняется вручную, практически не используются передовые технологии, позволяющие осуществлять автоматическое кормление и управление поголовьем и другими рабочими процессами;

- ощущается нехватка «умных технологий», соответствующих мировым стандартам и основанных на современных цифровых технологиях (полностью автоматизированные роботизированные системы, «Big Data», «облачные» технологии).

В результате остаются нерешенными вопросы устойчивого обеспечения населения республики продуктами питания в среднесрочной и долгосрочной перспективе, укрепления продовольственной безопасности, повышения занятости и материального благосостояния сельского населения, создания для них достойного образа жизни.

Указ Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 года № ПФ-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мер по ее эффективной реализации», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистана от 17 декабря 2020 года № 794 «О мерах по развитию системы цифровизации в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве Республики Узбекистан», и другие нормативно-правовые документы направлены на применение современных методов сельскохозяйственного производства на основе концепции «Умное сельское хозяйство» и «Сельское хозяйство 4.0», направленные на рациональное использование земельных, водных и других природных ресурсов, автоматизацию сельскохозяйственного производства, внедрение инновационных идей и технологий для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Внедрение концепции «Умное сельское хозяйство» и «Сельское хозяйство 4.0» в аграрном секторе нашей республики только начинается. Разработка «Стратегии умного сельского хозяйства», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 794 от 17 декабря 2020 года «О мерах по развитию агропромышленного комплекса и системы цифровизации в сельском хозяйстве Республики Узбекистан», предусматривает реализацию следующих задач: внедрение цифровых информационных технологий в использование земель сельскохозяйственного назначения; управление и использование водных ресурсов с использованием современных компьютерных технологий; внедрение автоматизированных технологий управления при организации интенсивных садов и выращивании овощей и фруктов; внедрение автоматизированных, компьютеризированных интеллектуальных технологий в теплицах; внедрение современных технологий в процессы хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, организация логистических и торговых центров, оснащенных современными информационно-коммуникационными технологиями; подготовка квалифицированных кадров по технологиям «умного сельского хозяйства» для всех направлений сельского хозяйства и повышение квалификации кадров; формирование нормативно-правовой базы для внедрения технологий «умного сельского хозяйства».

Но анализ показывает, что на сегодняшний день уровень применения инновационных технологий на базе цифровых технологий в агропромышленном комплексе Республики Узбекистан еще очень низок, в связи с чем цели и задачи, поставленные в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» только реализуются и относительно новы не только в республике, но и в мировом масштабе. Получение необходимых источников информации и других инструментов затруднено из-за ограниченных возможностей внедрения цифровых технологий, что требует использования сложных ИТ-технологий, средств искусственного интеллекта и высококвалифицированных специалистов. Например, использование цифровых технологий во многом зависит от развития Интернета. Но, «несмотря на то, что 4G сегодня считается основной технологией подключения к Интернету, и 90 процентов абонентов во всем мире имеют возможность подключения по технологии не ниже 3G, но лишь треть сельского населения в менее развитых странах использует Технологию 3G в сети» [4].

По оценкам экспертов, «производителям сельхозпродукции придется принимать более 40 различных решений в течение сезона. Большинство таких решений считаются объектом цифровизации, что напрямую влияет на производительность производства. В настоящее время перед сельским хозяйством стоит множество проблем, связанных с нехваткой или чрезмерным использованием минеральных удобрений и средств защиты растений, утратой биоразнообразия, засухой, опустыниванием и изменением климата. По подсчетам специалистов, при посадке, выращивании, хранении и транспортировке теряется 33% урожая. На данный момент технологии «умного» земледелия или «умного сельского хозяйства», обеспечивающие рациональное использование имеющихся земельных, водных, материально-технических и трудовых ресурсов, являются большого значения [16].

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По результатам данного исследования выдвигаем следующие рекомендации по укреплению продовольственной безопасности путем развития цифрового и умного сельского хозяйства в Узбекистане:

- расширение научных исследований, направленных на изучение теоретико-методологических основ Концепции «Сельское хозяйство 4.0» и «Умное сельское хозяйство» на основе цифровых технологий;
- разработка механизмов внедрения инновационных методов, таких как: «Цифровые технологии в управлении агропромышленным комплексом»; «Точное земледелие», «Умный сад», «Умная теплица» и «Умная животноводческая ферма» на основе использования автоматизированных цифровых технологий и оценки их влияния на экономическую эффективность;
- на основе анализа современного состояния цифровых сельскохозяйственных технологий в Узбекистане выявить существующие в связи с этим проблемы, факторы, влияющие на них, и провести исследования для поиска их решения;
- создание и прогнозирование сбалансированных моделей оптимального размещения сельскохозяйственных культур с использованием цифровых технологий, прогнозирование тенденций развития рынков продовольствия и ресурсов с учетом долгосрочного изменения климата;
- на основе изучения опыта использования системы «Умное сельское хозяйство» и цифровых технологий в развитых странах выбрать наиболее подходящие и разработать рекомендации по их адаптации в соответствии с условиями Республики Узбекистан;
- формирование практических рекомендаций по разработке и внедрению программного обеспечения для нейронных сетей при разработке интеллектуальных решений, таких как: платформы

управления и мониторинга современных интеллектуальных технологий для эффективной организации сельскохозяйственного производства (самоходные машины и машины без водителя навигационные дроны, оснащенные камерами и датчиками, датчики, следящие за телом скота и посевами, влажностью почвы и микроклиматом, автоматизированные системы управления животноводческими фермами, анализ данных);

- разработка применения навигационной системы на сельскохозяйственных угодьях с использованием цифровых технологий;
- использование ресурсосберегающих технологий, в частности сеялок точного высева, сельскохозяйственной техники, оснащенной оборудованием GPS;
- внедрение водосберегающих технологий орошения, обеспечивающих эффективное использование водных ресурсов и удобрений;
- использование робототехники при уходе за сельскохозяйственными животными и доении;
- разработать единую цифровую платформу мониторинга «цепочки добавленной стоимости» и снижение потерь продукции в цепочке «производство – хранение – первичная и глубокая переработка – реализация сельскохозяйственной продукции»;
- внедрение торговых онлайн-площадок и систем реализации сельскохозяйственной продукции и т.д.

Список использованной литературы

1. ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ. 2023. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире – 2023. Урбанизация, преобразование агропродовольственных систем и здоровый рацион питания в сельско-городском континууме Рим, ФАО. <https://doi.org/10.4060/cc3017ru>.
2. United Nations, (2015). www.un.org/sustainabledevelopment.
3. World Bank, (2020). Uzbekistan: Agri-food job diagnostic. www.documents1.worldbank.org/curated/en/249531601269906462.
4. ФАО. 2022. Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства – 2022. Автоматизация сельского хозяйства как инструмент преобразования агропродовольственных систем. Рим, ФАО. <https://doi.org/10.4060/cb9479ru>.
5. Трендов Н. М., Варас С., Цзен М., Цифровые технологии на службе сельского хозяйства и сельских регионов (справочный документ). Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО ООН). Рим, 2019. С. 8-9.
6. С.А. Грязнов. Умная промышленность и умное производство. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*, vol. 4-2 (55), 2021. –С. 199-201.
7. E.Yusupov, D.Djalalova. The significance and ways of development of digitalization of the economy in agriculture // TSUE International Online Conference «Sustainable agricultural development and regional cooperation for inclusive growth in Central Asia» 20 - 22 October 2020. P. 11.
8. Международный опыт развития цифровизации в АПК: государственная поддержка, регулирование, практика. Евразийская экономическая комиссия. Москва, 2018. <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/d62/>.
9. Global Hunger Index (GHI), 2022. Global Hunger Index scores by 2021 GHI rank. www.globalhungerindex.org.
10. Юсупов М. Қишлоқ хўжалиғини давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш. 08.00.02 –Макроиқтисодиёт ихтисослиғи бўйича иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа докторлиғи (PhD) диссертацияси автореферати //Архив научных исследований. – 2020. – №. 22.
11. Юсупов М. С. Основные направления укрепления продовольственной безопасности и устойчивого развития сельского хозяйства в Узбекистане //Экономика и предпринимательство. – 2021. – №. 4. – С. 438-445.
12. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан, (2020 г.). www.agro.uz.
13. Абдуллаева И.М., Ахмедов Б.Р. «Ақлли» қишлоқ хўжалиғи – хориж тажрибаси ва инновацион технологиялар // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. №5, сентябр-октябр, 2020 йил. 3-5 б.
14. Karimov N., Kulmatova B., Buranova D. Issues of introduction of digital technologies in agriculture // *Academic Research in Educational Sciences*. Volume 2. Issue 2. 2021. P. 4.
15. Международный опыт развития цифровизации в АПК: государственная поддержка, регулирование, практика. Евразийская экономическая комиссия. Москва, 2018. <https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/d62/>. –С. 8-9.
16. <https://senat.uz/uz/lists/view/2474>.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
